

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No 7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 346 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqov	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdievich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutSIONal asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovich Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	
Пути совершенствования подхода к финансированию проектов, реализуемых на принципах промышленной кооперации.....	220
Котов В.А., Шадиева Д.Х.	
Yuksalish salohiyatini yuksaltirishda boshqaruv xodimlari qobiliyatidan foydalanish masalalar	225
Ayubxon Qutbiddinov Bosit o'g'li	
Bank xizmatlari ommabopligini oshirish yo'llari.....	228
Kasimova Muxlisa Anvar qizi	
Chemical industry in Uzbekistan: challenges and development	235
Kudaynazarova Dilnaz Koshkarbaevna	
Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish orqali bandligini oshirish imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Muhriddin Musoqul o'g'li	
Globalashuv sharoitida ekologik xavflarni kamaytirishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati.....	246
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna	
Qibray tumanining 2021–2023-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati.....	249
Siddikov Alisher Ismoilovich	
Davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro tajribalar tahlili	253
Majidov Nizom Baxramovich	
Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	259
Ermatov Nosir Tohirovich	
Aholi farovonligi darajasiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni ekonometrik baholash	265
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Allamurodova Zuxra Alibekovna	
Сектор услуг как стратегический фактор структурной трансформации экономики Узбекистана.....	272
Кадыров Абдурашид Маджидович, Ахмедиева Алия Тохтаровна	
O'zbekistonda valyuta kursini shakllanish holati prognozlari.....	280
Samandarov Zuxriddin Raup o'g'li	

Проблемы бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики.....	288
Абдуллаев Абдурауф	
Raqamli texnologiyalar sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish strategiyalari.....	299
Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	
Davlat boshqaruvi organlarining strategik rejalarini ishlab chiqish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	303
Dilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzaeva	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligi ta'minlash	310
Mamatov Sardor Axmatjonovich, Mavlanov Nuriddin Boyqobilovich, Sattarov Nodirjon Absalomovich	
Ziyorat turizmini rivojlantirishda halol standartlarini qo'llashning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari	315
Azizova Saodat Xabibulloyevna	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bo'yicha yevropa tajribasi.....	320
Karlibaeva Gulshat	
Iqtisodiy konsentratsiyalarning sog'lom raqobat muhitiga ta'siri	325
Luqmonov Sharifxon A'zam o'g'li	
Logistika axborot tizimlarini texnologik jarayonlarga joriy etish.....	330
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Принципы перехода к «Зелёной экономике» в Республике Узбекистан.....	336
Хамракулова Сусанна Тотуховна	
Kichik biznesni rivojlantirish iqtisodiy ko'rsatkichlarini prognozlash modellarini qo'llash	340
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	

KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY KO'RSATKICHLARINI PROGNOZLASH MODELLARINI QO'LLASH

Ibragimova Gulchexra Toxirovna

Fan va texnologiyalar universiteti
"Iqtisodiyot" kafedrasida dotsent v.b.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning dolzarb masalalari, shu jumladan kichik biznesning yalpi ichki mahsulot (YalM)dagi ulushini prognozlash uchun iqtisodiy-matematik modellarning qo'llanilishi muhokama qilinadi. Tadqiqotda kichik biznesning YalMdagi ulushiga ta'sir etuvchi asosiy omillar — aholi bandligi, tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlar miqdori va soliq imtiyozlaridan foydalangan tadbirkorlar soni regressiya tahlili va ekonometrik modellar yordamida o'rganilgan.

Kalit so'zlar: YalMdagi kichik tadbirkorlik subyektlari, ekstrapolyatsiya metodi, kichik biznesda ekonometrik modellashtirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik.

Abstract: This article discusses the current issues of small business and private entrepreneurship development in Uzbekistan, including the application of economic and mathematical models for forecasting the share of small business in the gross domestic product (GDP). The study examines the main factors influencing the share of small business in GDP using regression analysis and econometric models — employment, the volume of loans allocated by commercial banks, and the number of entrepreneurs who utilized tax benefits.

Key words: Small business entities in GDP, extrapolation method, econometric modeling in small business, small business and private entrepreneurship.

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы развития малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане, в том числе применение экономико-математических моделей для прогнозирования доли малого бизнеса в валовом внутреннем продукте (ВВП). В исследовании с помощью регрессионного анализа и эконометрических моделей изучены основные факторы, влияющие на долю малого бизнеса в ВВП: занятость населения, объём кредитов, выдаваемых коммерческими банками, и количество предпринимателей, пользующихся налоговыми льготами.

Ключевые слова: Субъекты малого предпринимательства в ВВП, метод экстраполяции, эконометрическое моделирование в малом бизнесе, малый бизнес и частное предпринимательство.

KIRISH

O'zbekistonda barqaror iqtisodiy o'sishga erishishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, tadbirkorlik uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Shunday ekan, kichik biznesning mamlakat YalMdagi ulushini matematik modellarni qo'llash orqali, ishonchli va ta'sir etuvchi omillarni hisobga olgan holda, optimal darajada to'g'ri prognozlash muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada prognozlashning nazariy asoslari va usullari, kichik biznesning YalMdagi ulushiga ta'sir qiluvchi omillarning regressiya tahlili amalga oshirilgan hamda ekonometrik modellar orqali prognozlash tartibi ko'rib chiqilgan.

Bugungi kunda mamlakat YalMda kichik tadbirkorlik subyektlari ulushining qay darajada bo'lishi — ularda band bo'lgan aholining salmog'i, tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan kreditlar miqdori va soliq imtiyozlaridan foydalanayotgan kichik biznes subyektlari soniga bevosita bog'liq. Shuni hisobga olgan holda, ushbu ko'rsatkichlarni matematik usullardan foydalangan holda istiqbol davrga mo'ljallangan ilmiy prognozlar ishlab chiqish zarurati bugungi kunning yana bir dolzarb masalasidir.

Prognozashtirish — boshqarishning iqtisodiy usullaridan biri bo'lib, iqtisodiy tizimning kelgusidagi holatini aniqlab beruvchi rejalar ishlab chiqish va ularni amalga oshirish yo'llari, usullari va vositalari yig'indisidir¹. Prognozlash — o'rganilayotgan ob'ektning turiga ko'ra iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy, resurs-tabiiy, demografik va

1 Abdullaev X., Jo'raev A. Soliqlarni prognoz qilish. — T.: TMI, 2015. 241-b

ijtimoiy turlarga bo'linadi². Prognozlash sohasi bo'yicha esa ijtimoiy prognozlash, iqtisodiy prognozlash va ilmiy-texnikaviy prognozlash turlarga ajratiladi³.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy faollikni ta'minlashda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o'rni xorijiy iqtisodchi olimlar — Y. Shumpeter, P. Druker, R. Foster, V. Sekerin, I. Balabanov, R. Fatxuddinov, Y. Rubina, V. Rube, N. Siropolis, S. Smirnov, P. Rouz, S. Valdaysev⁴ va boshqalarning ilmiy tadqiqot ishlarida o'z aksini topgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ma'lumotlarni olish va qayta ishlash usullaridan kelib chiqib, prognozashtirish — ekstrapolyatsiya metodi, qiyoslash metodi va statistik metodlarga bo'linadi. Bashoratlash ob'ektining miqyosiga qarab iqtisodiy bashoratlar alohida korxonalar va tashkilotlar (mikrodarajada) prognozidan tortib mamlakat (makrodaraja) va tarmoqlar rivojlanishining prognozlari hamda dunyo miqyosidagi qonuniyatlarni (global daraja) o'z ichiga olgan holatda amalga oshiriladi⁵.

Bashoratlash davrining davomiyligiga qarab quyidagi guruhlariga bo'linadi:

- tezkor bashoratlar — bir oygacha;
- qisqa muddatli bashoratlar — bir yilgacha;
- o'rta muddatli bashoratlar — besh yilgacha;
- uzoq muddatli bashoratlar — o'n besh yildan yuqori.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ekonometrika — iqtisodiy jarayonlarning miqdoriy tomonlarini iqtisodiyot nazariyasi, tahlili, statistika va matematik-statistikaning usullari asosida talqin qilishning nazariy natijalar to'plami, usullari va yo'llarini birlashtiruvchi fandi⁶. "Ekonometrika" so'zi — "ekonomika" va "metrika" (o'lchov) so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, u Nobel mukofoti sovrindori, Norvegiya iqtisodchi olimi R. Frish tomonidan kiritilgan⁷. Ekonometrikada ehtimollar nazariyasi va matematik statistikada o'rganiladigan korrelyatsion va regressiya tahlili, davriy qatorlar tahlili, bir jinsli tenglamalar tizimi hamda boshqa usullar qo'llaniladi.

Ekonometrikaning asosida iqtisodiy modellar yotadi. Bu modellar iqtisodiy jarayonlarni bashoratlash, tahlil qilishda ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun xizmat qiladi. Ushbu maqolada respublikamiz va xorijiy mamlakatlar iqtisodchi olimlarining iqtisodiy ko'rsatkichlarni matematik modellar orqali prognozashtirishga bag'ishlangan ilmiy asarlari o'rganilgan.

Mamlakat YalMda kichik tadbirkorlik subyektlari ulushining o'sishiga ta'sir etuvchi omillar — ularda band bo'lgan aholining salmog'i, tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan kreditlar miqdori va soliq imtiyozlaridan foydalanayotgan kichik biznes subyektlari sonining regressiya tahlili hamda YalMda kichik tadbirkorlik subyektlari salmog'ini kelgusi besh yilga ekonometrik modellar orqali ilmiy prognozi amalga oshirilgan.

Ekonometrik modellar orqali regressiya tahlili asosida kichik tadbirkorlik subyektlarining YalMdagi ulushini prognozlash amalga oshiriladi. Ma'lumotlarni tahlil qilishda regressiya tahlili eng keng tarqalgan usullardan biri hisoblanadi. Tushumlarni tahlil qilish va prognozlashda sonli ma'lumotlar bilan juda ko'p ish ko'riladi va turli kattaliklar orasidagi bog'liqlikni kuzatish, tahlil qilish zaruriyati tug'iladi.

Berilgan son qiymatlarni tahlil qilishda erkli o'zgaruvchi (X) va erksiz (Y) o'zgaruvchilar qaraladi. Regressiya tahlili ana shu o'zgaruvchilar qiymatlarining o'zgarishini tushuntirib beradi. Regressiya tenglamasi — bu o'zgaruvchilar orasidagi statistik bog'lanish formulasi. Agar bu formula chiziqli bo'lsa, chiziqli regressiya to'g'risida so'z yuritiladi. Ikki o'zgaruvchi orasidagi statistik bog'lanish formulasi juft regressiya deyiladi, bir nechta o'zgaruvchilar orasidagi bog'lanish esa ko'p omilli regressiya deyiladi.

Korrelyatsion tahlilning ikkinchi vazifasi — hodisalar (o'zgaruvchilar) o'rtasidagi bog'lanish zichligini aniqlashdan iboratdir. Bu korrelyatsion indeksi $R \leq 1$ va $1R \leq 1$ va chiziqli korrelyatsion koeffitsient $r \leq 1$ va $1r \leq 1$ larning sonli qiymatlarini hisoblash yo'li bilan tekshiriladi. Agar $R=1R = 1R=1$ ($r=1r = 1r=1$) bo'lsa, unda o'rganilayotgan omillar o'rtasida funksional bog'lanish mavjud bo'ladi. Agar $R=0R = 0R=0$ ($r=0r = 0r=0$) bo'lsa, bu holda omillar o'zaro bog'lanmagan bo'ladi.

2 Abduganieva G.K., Bababekova N.B. Prognozirovaniye nalogov. — T.: Tafakkur-Bo'stoni, 2018. 224-c

3 Doschanova N.P. Soliq statistikasi va prognozi. O'quv qo'llanma. — T.: Ren-Poligraf, 2019. — 216 b.

4 Шумпетер Й. Теория экономического развития. — М.: Прогресс, 1982;

5 Файзуллаев Ё.Ш., Азизова И.А.. Бюджетни ўрта мuddatли режалаштириш. — T.: Молия вазирлиги, 2020. - 152 б.

6 Ҳабибуллаев И. Иқтисодий математик усуллар ва моделлар. Ўқув қўлланма. — T.: Солиқ академияси, 2019. -101 б.

7 Насриддинов Г. Эконометрика. Ўқув қўлланма. — T.: «IQTISOD_MOLIYA», 2018. — 252 б

Bog'lanish zichligi RRR va rrr larning sonli qiymatlari bo'yicha baholashda quyidagi shartli tasniflash qo'llaniladi:

- 0,1 dan 0,3 gacha — kuchsiz bog'lanish;
- 0,3 – 0,65 — o'rtacha zich bog'lanish;
- 0,65 – 0,80 — o'rtachadan zichroq bog'lanish;
- 0,80 – 0,99 — zich bog'lanish.

Korrelyatsion indeks RRR — juftli omillar o'rtasidagi bog'lanish zichligini baholashda qo'llaniladi. Chiziqli bog'lanishlar zichligini aniqlashda korrelyatsiya koeffitsientidan foydalanish mumkin. Korrelyatsiya koeffitsienti rrr ning manfiy qiymati hodisalar o'rtasida teskari bog'lanish mavjud ekanligidan dalolat beradi.

Milliy statistika qo'mitasi va Davlat soliq qo'mitasining ma'lumotlari asosida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mamlakat YaIMdagi ulushi natijaviy omilga (Y), bir qancha ta'sir etuvchi omillarning (X_1, X_2, X_3) regressiya tahlili ko'rib chiqiladi. Buning uchun quyidagi jadval ma'lumotlari asosida amalga oshiriladi (1-jadval).

1-jadval. Kichik biznes subyektlarining mamlakat YaIMdagi ulushiga ta'sir etuvchi omillar tahlili⁸

Yillar	Kichik biznesning YaIMdagi ulushi (%)	Kichik biznesda aholi bandligi ulushi (%)	Kichik biznesga ajratilgan kreditlar miqdori (mlrd so'm)	Soliq imtiyozlaridan foydalangan kichik biznes subyektlari soni (ming)
	Y	X_1	X_2	X_3
2021	52,5	74,3	2690	24,9
2022	54	75,1	4041	28,2
2023	54,6	75,6	5346	32,4
2024	55,8	76,7	6958	36,5
2025	57,0	77,6	9158	32,1
2026	59,7	77,9	12112	34,1
2027	66,8	78	15870	36,2

1-jadval ma'lumotlari tahlilida (Y) — natijaviy omil sifatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YaIMdagi ulushi olindi. Ta'sir etuvchi omillar sifatida: kichik biznesda aholi bandligi ulushi (X_1), kichik biznesga ajratilgan kreditlar miqdori (X_2) va soliq imtiyozlaridan foydalangan kichik biznes subyektlari soni (X_3) qabul qilindi. Jadval ma'lumotlari Microsoft Excel dasturi yordamida qayta ishlanishi asosida quyidagi regressiya tahlili natijalariga erishildi (2-jadval).

2-jadval. Dastlabki regressiya tahlili natijalari

Ko'rsatkichlar	Qiymatlar		
Ko'plik -R	0,994589577		
R-kvadrat	0,989208426		
Normalangan R-kvadrat	0,978416852		
Standart xato	0,234051459		
Kuzatuvlar soni	7		
O'zgaruvchilar	Koeffitsientlar	Standart xato	t-statistika
Y-kesishgan joy	-6,113372771	13,96564482	-0,437743681
X1 - o'zgaruvchan	0,752912109	0,195579405	3,849649245
X2 - o'zgaruvchan	1,19E-05	5,22425E-05	0,227784164
X3 - o'zgaruvchan	0,114378631	0,039964015	2,862040507

2-jadvaldagi olingan tahlil natijalardagi koeffitsiyent miqdorlaridan ko'rinib turibdiki, kichik biznesda aholi bandligi ulushining 1 foizga oshishi, boshqa omillar o'zgarmaganda, kichik biznesning YaIMdagi ulushining o'rtacha 0,75 foizga oshishiga; kichik biznesga berilgan kreditlar miqdorining 1 mlrd so'mga oshishi — kichik biznesning YaIMdagi ulushining o'rtacha 1,19 foizga oshishiga; soliq imtiyozlaridan foydalangan kichik biznes subyektlari sonining 1000 taga oshishi esa ushbu ulushning o'rtacha 0,11 foizga ko'payishiga olib keladi.

⁸ Manba: Milliy statistika qo'mitasi va Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblandi va tuzildi.

Hisoblangan $R^2=0,989$, $R^2=0,989$; $F_{hisob}=91,664$, $F_{hisob}=91,664$; $\phi_{jadval}=0,001$, $\phi_{jadval}=0,001$ mezonlar qonuniyatining $X=(X_1, X_2, X_3)$ omil ko'rsatkichlar majmuasi orqali haqqoniy va ishonchli ifodalanganini ko'rsatadi. Fisher mezonining hisobiy va jadval qiymati α – regressiya xatoligini baholashda asos bo'lib xizmat qiladi.

Kichik biznesning YalMdagi ulushiga ta'sir etuvchi omillarning har birini alohida yakka holda tahlil etganda, qolgan omillar o'zgarishsiz deb qaralganda, eng katta ta'sir etuvchi omil sifatida kichik biznesdagi aholi bandligi va berilgan kreditlar miqdori aniqlanmoqda. Bunda natijaviy omil bilan ta'sir etuvchi omillar o'rtasidagi korrelyatsion bog'lanishni ifodalaydigan regressiya tenglamasini "Eng kichik kvadratlar" usulidan foydalanib quyidagicha ifodalash mumkin:

Demak, matematik model tahlilining ko'rsatishicha, kichik biznesdagi aholi bandligi, berilgan kreditlar miqdori va soliq imtiyozlaridan foydalanayotgan kichik biznes subyektlari sonining oshishi — kichik biznesning YalMdagi ulushini kamaytirmaydi, aksincha oshiradi.

O'zbekistonda kichik biznes korxonalari mahsulot (xizmat) ishlab chiqarish hajmi va YalMdagi ulushiga ta'sir etuvchi turli omillarning bog'liqligi iqtisodchi olimlar tomonidan o'z ilmiy ishlarida ekonometrik modellarga asosan tahlil qilingan. Xususan, kichik biznes korxonalari mahsulot (xizmat) ishlab chiqarish hajmiga ta'sir etuvchi omillar, ya'ni har ming kishiga to'g'ri keladigan investitsiya miqdori va kichik biznes korxonalari sonining o'zaro bog'liqligi regressiya tahliliga tortilgan.

Tahlil natijalariga ko'ra, har ming kishi aholi soniga to'g'ri keladigan investitsiyalarning o'rtacha hajmining 1 foizga oshishi kichik biznes subyektlari tomonidan yaratiladigan tovar va xizmatlar hajmining 0,48 foizga oshishiga, hamda kichik biznes korxonalari sonining 1 foizga ko'payishi esa ular tomonidan yaratiladigan tovar va xizmatlar hajmining 2 foizga oshishiga olib kelishi asoslangan.

Bundan tashqari, kichik tadbirkorlik subyektlarining YalMdagi ulushining oshishiga ta'sir etuvchi omillar: kichik tadbirkorlik subyektlari soni, yagona soliq to'lovi stavkasi va yagona soliq to'lovining real narxlardagi hajmining o'zaro bog'liqligi regressiya tahliliga tortilgan. Tahlil natijalariga ko'ra, YaST stavkasining o'rtacha 1,0 foizli punktga pasaytirilishi, YalMda kichik tadbirkorlik subyektlari ulushining 0,85 foizga oshishiga olib kelishi asoslangan hamda YalMda kichik tadbirkorlik subyektlari ulushi 2023-yilda 58,8 foizga teng bo'lishi prognoz qilingan.

Shuningdek, kichik tadbirkorlik subyektlarining YalMdagi ulushining oshishiga ta'sir etuvchi omillar — kichik biznesga ajratiladigan kreditlar va yo'naltirilgan investitsiyalar, eksportdagi ulushi va kichik tadbirkorlik subyektlari sonining bog'liqligi regressiya tahliliga tortilgan. Tahlil natijalariga ko'ra, sohaga ajratiladigan kredit va investitsiyalar hajmining yillik 77,5 foizga, KBXT subyektlari sonining 21,8 foizga, beriladigan soliq imtiyozlarining esa 2,5 foizga oshirilgan taqdirda, prognoz ko'rsatkichlariga erishish mumkinligi asoslangan.

Mamlakatimizda 2030-yilga borib YalM hajmini 2 barobarga oshirish vazifasidan kelib chiqib, kichik biznesning mamlakat YalMdagi ulushini istiqbol davrlar uchun prognozlash muhim rol o'ynaydi. Shundan kelib chiqib, yuqorida keltirilgan (1-jadval) ma'lumotlar asosida kichik biznesning mamlakat YalMdagi ulushini kelgusi davrlarga mo'ljallangan bashorat senariylarini ishlab chiqamiz. Dastlab, kichik biznesning mamlakat YalMdagi ulushining o'zgarish dinamikasi grafigida to'g'ri chiziqli va polinomial trendlar tahlili ko'rib chiqiladi (1-rasm).

1-rasm. Kichik biznesni yalpi ichki maxsulotdagi ulushi o'zgarish dinamikasi grafigi va unga nisbatan chizilgan trend chizig'lari⁹

9 Kompyuter dasturi yordamida muallif tomonidan hisoblandi va tuzildi

Yuqoridagi 1-rasmdagi grafikka nisbatan chizilgan ikkita trenddan, yuqori determinatsiya koeffitsiyentiga ega bo'lgani — polinomial trend ($R^2 = 0,988$) va ($R^2 = 0,938$) koeffitsiyentga ega bo'lgani — to'g'ri chiziqli trend hisoblanadi va bu quyidagi formula orqali izohlanadi:

$$Y = -0,095 x^2 - 1,476 x + 51,21 \quad (2)$$

$$Y = 0,714 x + 52,35 \quad (3)$$

Bu yerda: YYY – kichik biznesning YaIMdagi ulushi; xxx – tahlil etilayotgan davr.

Shundan kelib chiqib, biz ta'sir etuvchi omillarning bashorati asosida natijaviy o'rta muddatli bashorat ko'rsatkichini topamiz. Ushbu bashorat ikki xil variantda aniqlandi: birinchi variant ssenariysida o'zgarish tendensiyasiga asoslanib chizilgan grafikka nisbatan, berilgan polinomial trend chizig'ining eng yuqori determinatsiya koeffitsiyentiga ega bo'lgan regressiya tenglamasiga asoslanib topilgan bashorat ko'rsatkichlari; ikkinchi variant ssenariysida esa muqobil ravishda chizilgan to'g'ri chiziqli trend chizig'ining regressiya tenglamasi asosida hisoblab chiqilgan bashorat ko'rsatkichlari keltirilgan (3-jadval).

3-jadval. Kichik biznesning YaIMdagi ulushini 2021–2024-yillar davriga mo'ljallangan bashorat ko'rsatkichlari ssenariylari¹⁰

Yillar	Kichik biznes ulushi (%)	
	1-senariy varianti	2-senariy variant
2021	56,9	55,8
2022	56,8	57,0
2023	56,4	59,7
2024	55,2	66,8

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri bo'lgan kichik biznesda aholi bandligining oshirilishi yoki kredit miqdorining ko'paytirilishi natijasida kichik biznesning YaIMdagi ulushi 2021-yilda 1-senariyda 56,9 foizni tashkil etsa, 2-senariy variantida 58,1 foizni tashkil etmoqda.

Demak, birinchi variantdagi o'sish sur'atlariga nisbatan ikkinchi senariy variantida o'sish sur'atlari ancha yuqori. Bundan kelib chiqib, ikkinchi senariy — progressiv variant, birinchi senariy esa — pessimistik variant deb hisoblash mumkin (2-rasm).

2-rasm. Kichik biznesning YaIMdagi ulushini o'rta muddatli davrga ishlab chiqilgan prognoz ko'rsatkichlari (%)

2-rasmda ko'rinib turibdiki, 2-variant bashorat ssenariysida kichik biznesning YaIMdagi ulushi yuqori o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, 1-variant bashorat ssenariysida esa pasayish sur'atiga egadir. Ya'ni, 2-variant ssenariysida 2020-yil bashorat ko'rsatkichlariga ko'ra kichik biznesning YaIMdagi ulushi 58,1 foizni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2024-yilga kelib 60,9 foizni tashkil etishi prognoz qilinmoqda. Buni har ikki variant ssenariylari bo'yicha o'tgan chiziqning orasidagi farqni ifodalovchi o'zgarish oralig'i — “koridor” ham ko'rsatib turibdi.

10 Kompyuter dasturi yordamida muallif tomonidan hisoblandi va tuzildi

Ushbu fikr-mulohazalardan kelib chiqib, biz ikkinchi variant ssenariysini inersion, optimistik variant sifatida, birinchi variant ssenariysini esa pessimistik variant deb baholashimiz mumkin.

Kichik biznesda aholi bandligi ulushining o'rtacha qiymati (X_1) 1 foizga ortganida, kichik biznesning YalMdagi ulushi (Y) o'rtacha 1,038 foizga oshishi; kichik biznesga ajratilgan kreditlar miqdori (X_2) 1 mlrd so'mga ortganida, Y o'rtacha 1,73 foizga oshishi; soliq imtiyozlaridan foydalangan kichik biznes subyektlari soni (X_3) 1 mingtaga ortganida esa, Y o'rtacha 0,063 foizga oshishi kuzatiladi.

Kichik biznesni rivojlantirishning iqtisodiy ko'rsatkichlarini matematik modellar orqali prognoz qilish bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqotlarimiz natijasida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

iqtisodiy ko'rsatkichlarni matematik modellar orqali tahlil qilishda, unga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniq belgilash va ular o'rtasidagi bog'liqlik darajasini aniqlab regressiya tahlillarini amalga oshirish zarur;

kichik tadbirkorlik subyektlariga berilgan soliq imtiyozlari miqdorini, ulardan foydalanganlar soni bilan birga inobatga olgan holda prognoz qilinishi — mamlakatda investitsion muhitning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi;

kichik biznesni rivojlantirishning iqtisodiy ko'rsatkichlarini prognozlashda ilmiy asoslangan va jahonning rivojlangan davlatlari amaliyotida qo'llaniladigan usullarga asoslangan yagona metodikani ishlab chiqish zarur;

iqtisodiy ko'rsatkichlarni statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilishda, natijaga ta'sir etuvchi omillar soni qancha ko'p bo'lsa, kelgusi davr uchun prognoz ko'rsatkichlarining aniqligi shuncha yuqori bo'ladi;

regressiya modellar orqali prognozlash — eng keng tarqalgan usullardan biri hisoblanadi va aniq natijaga erishish uchun ko'p yillik ma'lumotlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir;

ekonometrik tahlillar natijasida aniqlanishicha, kichik biznesda band bo'lgan aholi sonining oshishi, ajratilayotgan kreditlar hajmining ko'payishi va soliq imtiyozlari ko'lamining kengaytirilishi kichik biznesning YalMdagi ulushini va soliq tushumlarini kamaytirmaydi, aksincha, iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishi, aholi bandligini ta'minlash va soliq bazasini kengaytirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqot davomida kichik biznes subyektlarining YalMdagi ulushiga ta'sir etuvchi omillar — aholi bandligi, ajratilgan kreditlar hajmi hamda soliq imtiyozlaridan foydalanuvchi subyektlar soni kabi ko'rsatkichlar regressiya va ekonometrik modellar asosida tahlil qilindi. Amalga oshirilgan tahlillar kichik biznesda aholi bandligi ulushining 1 foizga oshishi natijaviy omil — YalMdagi ulushning o'rtacha 0,75 foizga ortishiga, kreditlar hajmining 1 mlrd so'mga oshishi 1,19 foizlik o'sishga, soliq imtiyozidan foydalanuvchi subyektlar sonining 1000 taga ortishi esa 0,11 foizli o'sishga olib kelishini ko'rsatdi. Bu esa, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha davlat siyosatining iqtisodiy samaradorligini aniq ko'rsatib beradi. Tahlillarga asoslangan holda quyidagilar taklif etiladi: kichik biznesga oid iqtisodiy ko'rsatkichlarni bashorat qilishda ilmiy asoslangan ekonometrik modellarni keng joriy etish va ular asosida strategik qarorlar qabul qilish; aholi bandligini oshirish bo'yicha ixtisoslashgan mehnat resurslarini rivojlantirish va yangi ish o'rinlari yaratishni qo'llab-quvvatlash; tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan kredit hajmini ko'paytirish va ulardan foydalanish imkoniyatlarini yengillashtirish; soliq imtiyozlari miqdori va ulardan foydalanish samaradorligini baholovchi monitoring tizimini joriy etish; statistik ma'lumotlarni aniq va to'liq yig'ish uchun raqamli texnologiyalar asosida monitoring va tahlil tizimlarini kengaytirish; shuningdek, kichik biznes subyektlarining YalMdagi ulushini prognozlashda o'zgaruvchilar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni hisobga oluvchi kompleks modellardan foydalanish lozim. Umuman olganda, tadqiqot natijalari kichik biznesni iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida ilmiy prognozlash imkonini beradi va bu esa kelgusida samarali davlat siyosatini shakllantirish hamda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Fayzullaev Yo.Sh., Azizova I.A. Byudjetni o'rta muddatli rejalashtirish. — T.: Moliya vazirligi, 2020. — 152 b.
2. Habibullaev I. Iqtisodiy matematik usullar va modellar: O'quv qo'llanma. — T.: Soliq akademiyasi, 2019. — 101 b.
3. Nasritdinov G. Ekonometrika: O'quv qo'llanma. — T.: "Iqtisod-Moliya", 2018. — 252 b.
4. Abdullaev X., Jo'raev A. Soliqlarni prognoz qilish. — T.: TMI, 2015. — 241 b.
5. Abduganieva G.K., Bababekova N.B. Prognozirovanie nalogov. — T.: Tafakkur-Bo'stoni, 2018. — 224 s.
6. Doschanova N.P. Soliq statistikasi va prognozi: O'quv qo'llanma. — T.: Ren-Poligraf, 2019. — 216 b.
7. G'afurov U.V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. Diss. ... iqt. fan. dokt. avtoref. — T., 2017. — 22–23 b.
8. Sanakulova B.R. Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash. Diss. ... iqt. fan. dokt. — T., 2016. — 26–27 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>